

ESTRATÉGIAS DE PROJETO NA PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS ASSOCIADAS ÀS INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSSANITÁRIAS

Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

DESIGN STRATEGIES IN THE PREVENTION OF PATHOLOGIES ASSOCIATED WITH WATER AND SEWAGE PLUMBING SYSTEMS

10.5281/zenodo.6537351

Autores:

Ederson Aparecido Delfino¹

Mirvaldo Moraes de Souza²

RESUMO

Os projetos complementares de engenharia têm se tornado cada vez mais diversificados e específicos, tendo em vista as demandas adjacentes ao mundo contemporâneo. De maneira análoga, à medida que avançam essas demandas, se torna mais evidente a relação das incompatibilidades, no processo de elaboração das diversas disciplinas de projeto, com as patologias, sendo responsáveis por cerca de 40% das ocorrências registradas em diversos estudos de caso. Dessa forma, este trabalho visa apresentar um estudo teórico bibliográfico dos fatores que devem ser avaliados nas fases iniciais do projeto a fim de propor soluções mais eficientes na definição e dimensionamento das instalações prediais hidrossanitárias, tendo em vista que esse sistema representa cerca de 75% das possíveis ocorrências de patologias nas edificações, e pode ainda comprometer o desempenho físico, funcional, econômico e estético dos demais sistemas e subsistemas construtivos.

Palavras-chave: Projeto hidráulico. Dimensionamento hidráulico. Instalações Prediais. Hidrossanitário.

ABSTRACT

Complementary engineering projects have become increasingly diversified and specific, given the needs of the contemporary world. As these demands advance, the relationship between incompatibilities, in the process of development of design disciplines, the correlation with pathologies gets more evident, as it's responsible for about 40% of the occurrences recorded in several case studies. Therefore, this work aims to present a theoretical bibliographic study of the factors that must be evaluated in the initial phases of the project in order to propose more efficient solutions in the definition and dimensioning of hydrossanitary building installations, considering that this system represents about 75% of the possible occurrences of pathologies in the buildings, since it can also compromise the physical, functional, economic and aesthetic performance of other constructive systems and subsystems.

Keywords: *Project. Sizing. Building installations. Hydrosanitary.*

1 INTRODUÇÃO

Historicamente as funções de arquiteto e engenheiro não eram tão segmentadas e definidas como são hoje.¹ De uma época onde as preocupações estavam voltadas apenas para o arquitetônico e estrutural, para um mundo contemporâneo, onde os projetos complementares de engenharia têm se tornado cada vez mais específicos, principalmente no que diz respeito as instalações prediais, urge-se que os profissionais da atualidade se tornem cada vez mais especializados e preparados para garantir exequibilidade de seus projetos.²

A definição de um sistema hidrossanitário, embora de maneira lógica tenham que atender requisitos mínimos estabelecidos pelas normativas vigentes, dependem muito, dentre outros aspectos, da metodologia de trabalho adotada por um projetista, bem como, do grau de detalhamento de seus projetos. Frequentemente, nas metodologias tradicionais, a observância das normativas se restringem aos aspectos visíveis em vista 2D, sem levar em conta as interferências geradas com outros projetos de engenharia e arquitetura relativos a mesma edificação.³

Dentro deste entendimento, o processo executivo se torna mais dificultoso, uma vez que é preciso lidar de maneira constante com incompatibilidades de projeto que elevam de maneira significativa a exposição do empreendimento a riscos de custos e prazos, evidenciando a importância de se implementar novas metodologias e ferramentas que permitam verificar essas incompatibilidades de maneira holística e interdisciplinar, antes que aconteçam de fato, para que seja possível promover a redução dessas imprevisibilidades com soluções mais eficientes.⁴

Embora este sistema pareça simples, possui detalhes que quando não são planejados de maneira adequada e precisa, trazem uma série de problemas futuros, como chuveiros e torneiras com vazão insuficiente, vazamentos, infiltrações, mau cheiro nos cômodos da casa, entupimento das tubulações de esgoto, dispositivos de destinação final que não atendem as necessidades dos usuários, dentre outros.⁵

Estas e outras patologias podem ser originadas na fase de projeto, execução ou até mesmo durante a ocupação e uso, e podem levar a consequências muito maiores do que o mero funcionamento inadequado, gerando impactos negativos no meio ambiente imediato, com a contaminação dos lençóis freáticos e o desperdício de recursos hídricos em condição de potabilidade para consumo humano.⁶

Visando a proteção do meio ambiente e a criação de espaços internos agradáveis que respeitem às condições de habitabilidade humana, em 1974 houve a criação da certificação AQUA, que estabelece metas para se atingir uma série de objetivos, dentre os quais se preconiza a escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos; gestão da água, energia e resíduos; conforto olfativo; qualidade sanitária do ambiente, do ar e da água, dentre outros que se configuram como uma das principais ferramentas de controle para se atingir qualidade e conforto ambiental, bem como, vida-útil que corrobore de maneira significativa para a redução da demanda por recursos naturais.³

Diante das dificuldades relacionados à gestão na compatibilidade de projetos no âmbito da construção civil, e da relevância de uma determinação adequada dos elementos que compõem este sistema, o presente artigo tem por objetivo identificar os parâmetros e disposições mínimas à serem considerados no processo de elaboração de projetos hidrossanitários em contraste à soluções mais adequadas, a fim de melhorar as condições de funcionamento e manutenibilidade deste sistema, visando também os aspectos de sustentabilidade, biossegurança e produtividade, para a definição da melhor solução preventiva para as principais patologias.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida por meio de referencial normativo e bibliográfico, a fim de conhecer estratégias de projeto na prevenção de patologias associadas às instalações prediais hidrossanitárias e identificar as diretrizes construtivas específicas a este sistema, descrevendo e compreendendo parâmetros para análise qualitativa dos elementos em detrimento das metodologias tradicionais a fim de auxiliar na definição dos componentes que melhor se enquadram para melhorar as condições de funcionamento e manutenibilidade do sistema, viabilizando o emprego em projetos habitacionais, e colaborando para o acesso e promoção à edificações seguras, habitáveis e sustentáveis.

3 INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

3.1 Conceituação de Sistema Hidrossanitário

A NBR 13531 de 1995⁴, define instalação predial como:

Produto constituído por conjunto de componentes construtivos definidos e articulados em conformidade com princípios e técnicas específicos da arquitetura e da engenharia para, ao integrar a edificação, desempenhar, em níveis adequados, determinadas funções (ou serviços) de condução de energia, gases, líquidos e sólidos.

Compreendendo a relação direta as instalações prediais com o fornecimento de insumos às atividades desenvolvidas pelos usuários e destinação adequada das águas residuais, entende-se o sistema hidrossanitário como um conjunto formado pela junção das instalações hidráulicas⁵, composta por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água fria aos pontos de utilização, com as instalações de esgotamento sanitário⁶ que tem por finalidade básica coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado.

3.2 Fatores para Definição de Sistemas e Componentes Construtivos

Os sistemas construtivos devem ser definidos de forma a atender os requisitos dos usuários, das características do entorno, bem como da forma que os agentes externos atuam sob a edificação, com base na disponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra, considerando três eixos mínimos (ver Tabela 1).⁷

Tabela 1 Três eixos mínimos para avaliação e definição dos sistemas

1 – SEGURANÇA	2 – HABITABILIDADE	3 – SUSTENTABILIDADE
Segurança estrutural Segurança contra o fogo – Segurança no uso e na operação	Estanqueidade Desempenho térmico Desempenho acústico Desempenho lumínico Saúde, higiene e qualidade do ar Funcionalidade e acessibilidade Conforto tátil e antropodinâmico	Durabilidade Manutenibilidade Impacto ambiental

Fonte: Adaptação ABNT. NBR 15575-1, 2013.

Ainda, considerando os efeitos de possíveis falhas de desempenho, o grau de facilidade de manutenção e reparos, e os custos diretos e indiretos para a suas correções, esta norma parametriza condições mínimas de vida útil de projeto (VUP), conforme a Tabela 2, para auxiliar o projetista na definição dos elementos que constituem cada um dos sistemas e subsistemas do edifício.⁸

Tabela 2 Vida útil mínima a ser estabelecida pelo projetista

Sistema	Estrutura	Pisos Internos	Vedação Vertical Ext.	Vedação Vertical Int.	Cobertura	Hidrossanitário
VUP Mínima (anos)	ABNT NBR 8681-2003	≥ 13	≥ 40	≥ 20	≥ 20	≥ 20

Fonte: Adaptação ABNT. NBR 15575-1, 2013.

*Considerando periodicidade e processos de manutenção especificada no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 5674.

Ademais, é importante consultar as normas de desempenho uma vez, que grande parte dos conceitos não são considerados em normas prescritivas específicas, como: resistência mecânica no uso; solicitações dinâmicas; segurança no armazenamento e manuseio das peças de utilização e insumos; conforto ambiental; e a racionalização dos impactos no meio ambiente imediato.⁹

3.3 Patologias e Contexto Histórico no Sistema Hidrossanitário

O termo patologia tem origem etimológica nas palavras gregas *páthos* (doença) e *logos* (estudo), sendo geralmente relacionadas a medicina e biologia, no estudo da origem dos sintomas e natureza das doenças, analisando as alterações estruturais e funcionais das células, tecidos e dos órgãos que estão ou podem estar sujeitos a doenças de modo a identificar e tratar as doenças.¹⁰

Num passado recente este termo passou a ser amplamente utilizado em diversas áreas da ciência, inclusive na construção civil, e de maneira análoga tem sido utilizado para designar as manifestações e alterações morfológicas que se apresentam nos diversos elementos que compõem uma edificação, que possam comprometer o desempenho, seja ele físico, funcional, econômico ou estético.¹¹

Segundo Lima, as patologias das construções estão em sua maioria associadas diretamente ao processo de elaboração dos projetos, e ainda ressalta que considerando a divisão das ocorrências entre as diferentes disciplinas, as instalações hidrossanitárias são as que mais se apresentam recorrentes, enquanto as patologias relacionadas aos demais sistemas se concentram em aproximadamente 25% do total de ocorrências relatadas em pesquisa.¹² Em contrapartida, estas instalações sempre formam vistas com menor importância por parte dos proprietários de imóveis, principalmente pelo fator psicológico, quando se leva em consideração que essa é uma parte oculta da edificação, o que levou os construtores a executarem essa etapa com um interesse menor, comparado as demais etapas da obra, que por vezes não conta com um projeto, e por

consequência tende a ser executado de maneira improvisada, com especificações inadequadas, fazendo-se uso de materiais de baixa qualidade e mão de obra não qualificada.¹³

Por outro lado, este sistema predial vem ganhando relevância à medida em que se verticaliza as cidades, aumentando as demandas quanto a qualidade e desempenho das instalações, principalmente no que diz respeito ao custo do ciclo de vida útil e a maneira como se relaciona com a ideia de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, aspectos que podem ser analisados ainda em fase anterior ao início de um projeto.¹⁴

Há muito tempo os profissionais têm se limitado aos processos tradicionais de execução de sistemas hidrossanitários em detrimento implementação de novas metodologias em função das facilidades associadas ao comodismo, o que resulta na baixa mecanização, índices elevados de desperdícios de mão-de-obra, tempo e material, somada a falta de organização e padronização dos processos produtivos, perdendo-se a oportunidade de se obter maior segurança, conforto e economia, na operação, como seria viável por meio da adoção de *kits* hidrossanitários.¹⁵

Para tanto, faz-se necessário a proposição de alternativas mais eficientes na definição dos componentes relacionados ao traçado hidrossanitário, de modo a oferecer melhores condições de produtividade no canteiro de obras, e de manutenibilidade e usabilidade deste sistema na edificação, ao longo de sua vida útil, principalmente ao se considerar o poder aquisitivo médio da maior parte das famílias brasileiras, que por vezes não podem arcar custos de manutenções frequentes devido a sistemas falhos, se configurando como prejuízos financeiros.¹⁶

3.4 Principais Patologias Associadas ao Sistema Hidrossanitário: Identificação, Causa e Possíveis Soluções

O sistema hidrossanitário é bastante heterogêneo, sendo formado por tubos, conexões, registros, válvulas, acessórios, reservatórios, bombas, tanques, equipamentos de controle e medição dentre outros, que resultam em condições propícias a falhas ao longo de seu traçado. Estas falhas técnicas se dividem principalmente entre fases de projeto e execução, que geralmente ocorrem pela inclinação inadequada das tubulações, subdimensionamento dos tubos, conexões e reservatório, definição inapropriada ou inexistência de sistema de proteção (extravasor, sifões, caixas de gordura, caixas de passagem e ventilação), materiais de baixa qualidade, mão-de-obra não qualificada ou inexperiente, alterações de projeto sem considerações técnicas, moldagem das tubulações à fogo, obstrução de tubulações com materiais diversos, dentre outros, que resultam em manifestações patológicas prejudiciais ao desempenho do sistema.¹⁷

3.4.1 Falha no abastecimento de água potável

As incidências se dão inicialmente pela instalação inadequada devido à insuficiência de informações contidas na maioria dos projetos, tais como: pressão manométrica do ponto de entrada que vem da concessionária, a altura manométrica do reservatório, subdimensionamento

da capacidade necessária, ausência de detalhamentos em cortes das cotas de instalação das tubulações de entrada, saída e extravasão, da localização correta, além da falta de planejamento dos espaços necessários para viabilizar as futuras manutenções periódicas necessárias para garantir continuidade no funcionamento.¹⁸

Segundo Carvalho²³, para evitar problemas quanto ao abastecimento:

O reservatório deve ser instalado sobre uma base estável, preferencialmente de concreto, com superfície plana, rígida e nivelada, sem a presença de pedriscos pontiagudos, capaz de resistir aos esforços atuantes; o instalador também deve verificar os locais indicados pelo fabricante para a furação que deve ser feita com ferramentas apropriadas.

3.4.2 Mal-cheiro

Apesar de não proporcionar sérios riscos à saúde, a ocorrência do mau cheiro presente nas instalações de esgoto costuma causar transtornos, aborrecimentos e desconfortos aos usuários além da desvalorização do imóvel, e pode ocorrer por uma série de fatores, tais quais: a vedação inadequada das bacias sanitárias e tubulações, falta de limpeza nas caixas de inspeção e caixas de gordura, e principalmente em decorrência do rompimento do fecho hídrico dos desconectores.¹⁹

Dito isto, nas composições tradicionais, todos os elementos de contribuição, são ligados um desconector o qual é ligado à coluna de ventilação por meio de um único ramal, que atende o mínimo estabelecido em norma, mas que pode se tornar ineficiente devido à sobrecarga. Dessa forma, é preferível a proposição de sistemas de ventilação secundária independente para cada peça (ver figura 1), com exceção do vaso sanitário, complementada pela ventilação primária, no caso das edificações com mais de um pavimento, fazendo-se proveito dos tubos de quedas.²⁵

Figura 1 Ventilação secundária individual para cada peça de utilização e pontos de inspeção

Fonte: Adaptação, CAVALCANTI, 2021.

3.4.3 Entupimento e retorno de esgoto ao interior das edificações

Outro incidente que provoca desconforto aos usuários é o entupimento das instalações de esgoto, que dentre as principais patologias é a segunda mais recorrente no sistema hidrossanitário, sobrevivendo na maioria das vezes devido ao mau uso, podendo suceder em pias, bacias sanitárias, ralos de box do chuveiro, lavanderia e coletores prediais de esgoto, principalmente pela falta de informação sobre as condições de uso adequado por parte dos usuários; descarte incorreto de resíduos, como: restos de alimentos, óleo de cozinha, lixos, cabelos, entre outros dejetos; e ainda pela ausência ou declividade inadequada, e subdimensionamento dos diâmetros das tubulação, em vista das finalidades para as quais se destina.²⁰

Dessa forma, a preferência por utilização de pontos de inspeção *clean-outs* (ver figura 1) nos pontos de maior vulnerabilidade, associadas ao uso de curvas de raio longo e tês a 45°, para as mudanças de direções durante a definição do traçado é uma forma de se criar um sistema autolimpante, com maior fluidez das águas residuais e maior facilidade para manutenções eventuais que se façam necessárias. Ainda, considerando que as caixas sifonadas tendem a acumular resíduos que comprometem a capacidade de vazão da peça de utilização, e que exigem manutenção periódica dificultosa, dependendo do comprimento do tubo prolongador, propõe-se a utilização do ralo auto sifonado, conforme detalhado na figura 2, visando dar maior fluidez para as águas residuais, em detrimento das caixas sifonadas enquanto metodologia tradicional, associada a necessidade de se

manter fechos hídricos para cada peça de utilização, dado a proposição da ventilação individual, mencionadas no item 3.4.2, que garante proteção contra as pressões negativas excessivas dos gases provenientes do sistema de esgoto, usados a favor da extravasão para a atmosfera, além de permitir fácil acesso para desobstrução, caso se faça necessário.²⁷

Figura 2 Ralo Auto Sifonado

Fonte: Adaptação, CAVALCANTI, 2021.

3.4.4 Vazamentos e infiltrações

Os vazamentos são as patologias mais recorrentes e podem ser visíveis ou não visíveis, quando as conexões e trechos de tubulações são externos ou embutidos respectivamente. O comprometimento do revestimento das alvenarias, pisos e lajes, estão entre as principais características para identificação desta patologia, destacando-se as manchas de umidade, fungos, deterioração da argamassa de revestimento, fragmentação do revestimento, deslocamento, comprometimento estrutural do concreto, oxidação de armadura, som de escoamento de água sem nenhum ponto de utilização aberto; presença de vegetação em pontos incomuns; e doenças respiratórias entre os usuários.²¹

No caso das instalações hidráulicas, ainda pode-se ocorrer o carreamento do solo em função do fluxo de água constante em determinado ponto, criando vazios que podem impedir a transmissão adequada de cargas imediatamente superiores ao ponto em questão, que além de afetar o caráter estético da edificação, com o recalque, expõem os usuários à riscos físicos decorrentes do comprometimento das estruturas e demais elementos construtivos que ocasionalmente podem vir a colapsar.²² Além do processo de lixiviação, que arrasta hidróxido de cálcio existente no cimento endurecido, levando a decomposição e desintegração do concreto.²³

No entanto, os vazamentos não visíveis mais preocupantes são aquelas que ocorrem em tubulações enterradas, uma vez que são difíceis de serem percebidas e geralmente exigem uma demanda maior de serviços e materiais para reparação, ainda mais quando se leva em

consideração, que assim como nas instalações de água fria, os vazamentos também ocorrem nas instalações de esgoto geram contaminação do solo, lençol freático e demais corpos hídricos, seja por escoamento superficial ou pela infiltração de águas residuais com concentrações de contaminantes e microrganismos patogênicos em quantidade superior à permitida, prejudicando o meio ambiente imediato com a exposição dos usuários a doenças relacionadas ao saneamento inadequado, e ainda o coletivo quando se considera a possibilidade de contaminação de mananciais superficiais e subterrâneos.²⁴

Pode ter origem em falhas na ligação entre o aparelho sanitário, tubulação e destinação final, além de deformações e trincas nos tubos, que ocorrem devido ao mau armazenamento no período de execução da obra, exposição às intempéries ou ainda por processos de desentupimento executados de maneira errônea, dessa forma, a melhor solução o assentamento adequado dessas tubulações, com um cuidado principalmente na conexão entre componentes, além de fomentar sistemas autolimpantes, como mencionado no item 3.4.3.²⁵

3.4.5 Rupturas

São incidências devido ao tensionamento das tubulações e/ou por impactos devido a esforços mecânicos externos que forcem as tubulações, pelo excesso de carga dos elementos construtivos, falta de apoio, dimensionamento incorreto, má instalação, camada de solo de proteção insuficiente, baixa resistência dos materiais utilizados, e acidentes logísticos ou de manuseio na utilização da tubulação.³³

Dessa forma, faz-se necessário garantir a aquisição de materiais de boa procedência, fazendo-se o armazenamento e manuseio adequado, além de garantir camada de proteção suficiente ao tipo de tubulação quando enterrado, além da instalação de suportes (ver figura 3) ao longo do traçado hidrossanitário, no caso das edificações, com mais de um pavimento, visando evitar deformações decorrentes da sustentação do peso próprio, para a qual não se destina.

Figura 3 – Famílias de suportes em fita perfurada para caixas sifonadas, ralos, gaiola de proteção para pontos de inspeção e suporte para tubulação em laje.

Fonte: Adaptação, CAVALCANTI, 2021.

3.4.6 Ruídos e vibrações

Ocorrem quando não se atende a velocidade máxima de 3m/s no interior da tubulação, gerando ruído dentro das habitações que não atende às expectativas de conforto e bem-estar, sendo mais comum em edifícios verticais de apartamentos, e mais crítico no período noturno, quando os ruídos se tornam mais perceptíveis devido ao silêncio do momento de descanso.²⁶

Segundo Macedo, os ruídos podem ser causados por choques hidráulicos, incidência de ar nas tubulações, mudanças bruscas de direção e diâmetros, cavitação e ausência de isolamento nas instalações, quando necessário, urgindo-se, portanto, a implementação da tubulação de respiro, de modo a evitar o acúmulo de bolhas de ar no interior da tubulação evitando-se o golpe de aríete.²⁷

5 RESULTADOS

Partindo-se das definições mencionadas para as principais patologias associadas ao sistema hidrossanitário, principalmente no que diz respeito as edificações multifamiliares com mais de um pavimento, ressalta-se que grande parte das patologias estão associadas a falta de compatibilização dos projetos, que faz com que um projeto complementar seja elaborado sem levar em conta os demais, gerando sobreposições de traçados que passam a se configurar como barreiras físicas complexas de se contornar, atrasando todo o processo produtivo.

Soluções de integração são as estratégias de projeto mais adequadas para a prevenção de patologias e anomalias associadas as instalações hidrossanitárias. Dessa forma, os projetos complementares devem ser elaborados por profissionais que trabalhem de forma sinérgica e conjunta, compartilhando informações e encontrando soluções para as possíveis discrepâncias entre os projetos, principalmente no que diz respeito às instalações hidrossanitárias.

Em consonância com isso, a utilização de softwares e ferramentas de integração é providencial para a compatibilização dos projetos e trabalho em equipe. Softwares como o Revit e QiBuilder são

amplamente utilizados para a elaboração desse tipo de projeto, fundamentalmente associados a presença e utilização das ferramentas e metodologias BIM, que gera um modelo virtual e tridimensional do edifício, passível de verificação de interferência entre projetos diversos, possibilitando assim que sejam elaborados e compatibilizados através dele.

O objetivo final de todo projeto é a sua ocupação e uso, dessa maneira, também é importante que manuais de utilização das instalações sejam disponibilizados ao usuário para que sejam evitadas manifestações patológicas causadas pelo mau uso, fornecendo também ao usuário acesso aos projetos hidrossanitários, de forma que conheça os pontos de passagem da instalação evitando o comprometimento do funcionamento de algum trecho da rede, na tentativa usar a alvenaria para a instalação e fixação de objetos, por exemplo.

6 DISCUSSÃO

Segundo Amorim, o processo de elaboração de um projeto é responsável, aproximadamente, por 40% das patologias encontradas nas edificações fazendo-se necessário que o profissional responsável por esta etapa seja não só qualificado para elaboração do projeto, mas capaz de compatibilizá-lo com os demais projetos da edificação, a fim de obter um conjunto de sistemas funcionando em harmonia.²⁸ Para Polezzello, a escolha da forma de disposição dos componentes do sistema é uma decisão de extrema importância, que influencia na melhoria da qualidade e desempenho, e que pode ainda minimizar os custos de execução, operação e manutenção, além de prevenir gastos provenientes da reparação dos demais subsistemas do edifício que poderiam ser afetados.²⁹

Lamberts et al., citado por França, explica que “os materiais têm grande influência sobre as condições de conforto do ambiente, portanto, entender as suas propriedades e características é essencial para que sejam empregados de forma adequada no projeto em questão”³⁰.

Segundo Conceição, dentre as instalações prediais de uma edificação, as instalações hidrossanitárias são as que mais têm contato com os seus usuários, e o seu mau funcionamento gera problemas sérios ao bem estar físico e psicológico.³¹ O que tem se tornado mais evidente devido às grandes mudanças nas relações de trabalho com o espaço físico, uma vez que devido condições impostas pela pandemia do coronavírus, muitos profissionais passaram a trabalhar totalmente em *home office* ou em sistema híbrido, e com a maior permanência no ambiente doméstico, fatores relacionados ao conforto no exercício laboral passaram a chamar maior atenção, consolidando ainda mais a importância do desempenho das edificações e seus sistemas na qualidade de vida e saúde humana.³²

Todos os aspectos supracitados evidenciam a importância de um planejamento adequado e humanizado, que considere as especificidades relativas às condições impostas pelo meio ambiente imediato, economicidade, segurança e o bem estar do usuário da edificação.

De acordo com Mattos³³, os principais benefícios do planejamento são:

Conhecimento completo da obra; percepção de situações desfavoráveis; agilidade de decisões; relação com o orçamento; melhora na alocação de recursos, com a ordem de precedência das atividades; referência para acompanhamento; padronização; referência para metas; documentação e rastreabilidade; criação de dados históricos e profissionalismo.

Dessa forma, atentar-se ao planejamento permite alto grau de conhecimento do empreendimento, exequibilidade dos objetivos por meio da racionalização dos processos produtivos com maior eficiência na condução dos trabalhos e alocação de recursos, além de ganhos consideráveis nos prazos, que garantem condições favoráveis à perpetuidade da empresa num contexto de crescente competitividade.⁴²

Dentro deste entendimento que discussões sobre conforto, saúde ambiental e as suas consequências devem influir na definição integrada das metodologias, produtos, sistemas, bem como na observância e detalhamento de diretrizes construtivas, que se estrategicamente definidas, podem reduzir de maneira significativa os impactos ambientais externos à edificação e a criação de espaços internos agradáveis, confortáveis e eficiente do ponto de vista técnico, além de corroborar na redução da demanda por recursos naturais não renováveis, decorrentes da construção de novas edificações, reformas ou ainda manutenções repositivas de correção.³⁴

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora as normativas prescritivas específicas tenham por finalidade principal a determinação de condições mínimas para o funcionamento dos sistemas, bem como, servir de parâmetro referencial na avaliação de sistemas em edificações já executadas, observa-se que a adoção de algumas medidas complementares, e ainda a substituição de itens tradicionais, tais como a caixa sifonada, resultam em um melhor desempenho quando se considera o período de vida útil do sistema.

Ainda, destaca-se a falta de observância das normativas e o subdimensionamento das instalações hidrossanitárias, somadas a falta de compatibilidade em relação aos demais projetos de engenharia e arquitetura, como uma das principais causas de problemas de funcionamento das instalações prediais. Dessa forma, entende-se o planejamento nas fases de projeto e execução, como principal ferramenta para garantir a exequibilidade do projeto e auxiliar na determinação das condições de conforto e eficiência da edificação, uma vez que por meio deste é possível se antecipar as ocorrências que eventualmente aconteceriam e por conseguinte reduz-se a quantidade de manutenções necessárias para garantir em condições de funcionamento, que nas

metodologias tradicionais mantêm este sistema como o maior responsável pelas manifestações patológicas deste e demais sistemas e subsistemas da edificação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5626: Instalação predial de água fria.** Rio de Janeiro, 1998. <https://ecivilufes.files.wordpress.com/2013/06/nbr-05626-1998-instalac3a7c3a3o-predial-de-c3a1gua-fria.pdf> Acesso em: 23 abr. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.** Rio de Janeiro, 1999. Disponível em: http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17500/material/NBR_8160_Sistemas_prediais_de_esgoto_sanit%C3%A1rio- projeto_e_execu%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em: 23 abr. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13531: Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas.** Rio de Janeiro, 1995. Disponível em: https://www.academia.edu/37940137/NBR_13531_1995_Elabora%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_de_edifica%C3%A7%C3%B5es_Atividades_t%C3%A9cnicas Acesso em: 24 abr. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho.** Rio de Janeiro, 2013. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5660736/mod_folder/content/0/NBR%2015575/NBR15575-1.pdf?forcedownload=1 Acesso em: 23 out. 2021.

BANDINI, Márcia; LUCCA, Sérgio. Coronavírus e as mudanças nas relações de trabalho. **Ciência, Saúde e Sociedade – Unicamp**, 29 abr. 2020. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/29/coronavirus-e-mudancas-nasrelacoes-de-trabalho> Acesso em: 17 mar. 2022.

BELHOSTE, Bruno.; CORREIA, Ana Paula Pupo. A figura do arquiteto-engenheiro na antiguidade. **Revista Linhas**, Florianópolis, v. 12, n. 01, p. 05-18, jun. 2011. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/2287/1721> Acesso em: 11 de mar. 2022.

BORSATO, Felipe Talarmini; BACK, Nestor. **Avaliação dos fatores que influenciam na definição dos sistemas hidrossanitários.** Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2015. Disponível em: http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4067/1/Filipe_Talamini_Borsato.pdf Acesso em: 17 mar. 2022.

CARVALHO, Júnior Roberto. **Patologias em sistemas prediais hidráulicosanitário.** 2. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda, 2015.

CAVALCANTI, Erik. **O que não te ensinaram sobre revit mep**. Disponível em:

<https://erikcavalcanti.com.br/> Acesso em 25 abr. 2022.

CONCEIÇÃO, Alessandro Pucci. **Estudo da incidência de falhas visando a melhoria da qualidade dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários**. 2007. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4625/1675.pdf> Acesso em 21 de março de 2022.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. **Guia para arquitetos na aplicação da norma de desempenho**. Disponível em: https://www.caubr.gov.br/wpcontent/uploads/2015/09/2_guia_normas_final.pdf Acesso em: 17 mar. 2022.

COUTINHO, A. B.; MOURA G. C.; TEIXEIRA, E. K. C. **Compatibilização de um projeto arquitetônico e hidrossanitário utilizando a metodologia BIM**. Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12924/11634> Acesso em: 06 de mar. 2022.

DUARTE, Tiago Eugenio. **Adequação de ligação domiciliar à futura rede coletora de esgoto**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2019. Disponível em: [https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4574/1/TCC-Thiago Eugenio Duarte – ADEQUA%C3%87%C3%83O](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4574/1/TCC-Thiago%20Eugenio%20Duarte-ADEQUA%C3%87%C3%83O)

[DE LIGA%C3%87%C3%83O DOMICILIAR %c3%80 FUTURA REDE COLETORA DE ESGOTO.pdf](#) Acesso em: 20 de mar. 2022.

FRANÇA, Vanessa Santos. **Estudo de caso: Análise do consumo energético de uma casa de alto padrão em Porto Velho, Rondônia**, 2017, p. 23. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4747/1/TCC%20Vanessa%20FINAL.pdf> Acesso em: 19 de abr. 2022.

GODOY, Ariel. **Patologias nas instalações hidrossanitárias de prédios residenciais: Redes de água fria e água quente**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020. Disponível em: [https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/3058/1/Ariel de Godoy.pdf](https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/3058/1/Ariel%20de%20Godoy.pdf) Acesso em: 21 mar. 2022.

GONZAGA, Amanda. **Projeto hidrossanitário: o que é e por que é tão importante? Papo de Engenheiro – Orçafascio**, 21 maio 2021. Disponível em: <https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro/projeto-hidrossanitario/> Acesso em: 16 mar. 2022.

GNIPPER, Sérgio Frederico. **Diretrizes para formulação de método hierarquizados para investigação de patologias em sistemas hidráulicos e sanitários**. Dissertação de Mestrado – Faculdade de

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, 2010. Disponível em: <https://1library.org/document/y9d79xvq-diretrizes-formulacao-hierarquizado-investigacao-patologias-sistemas-hidraulicos-sanitarios.html> Acesso em 24 abr. 2022.

LIMA, Tomás. 4 patologias na construção civil que você precisa conhecer. **Plataforma Sienge**, 21 set. 2018. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/4patologias-na-construcao-civil/> Acesso em: 16 mar. 2022.

LIMA, Camila Fonseca Melo. **Gestão do processo de projeto hidrossanitário**, 2016, p. 16. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B32MLM/1/disserta__o_mestrado_camila_lima.pdf Acesso em: 17 de mar. 2022.

MACEDO, Noémia Pereira. **Estudo de patologias em instalações prediais de abastecimento de água e drenagem de águas residuais**. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/79747/2/35968.pdf> Acesso em 24 abr. 2022.

MACINTYRE, Archibald Joseph. **Instalações hidráulicas prediais e industriais**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/8c0808n> Acesso em: 22 abr. 2022.

MATTOS, Aldo Dórea. **Planejamento e controle de obras**. São Paulo: Pini, 2010. Disponível em: https://www.academia.edu/16702511/Planejamento_e_Controlde_de_Obras_Aldo_Dorea_Mattos Acesso em: 15 mar. 2022

OLIVEIRA, Mellany Jhuly, et al. **Avaliação do engenheiro de serviços e suas competências e habilidades profissionais**. Centro Universitário Internacional, UNINTER, Campo Largo, 2021. Disponível em: <https://cadernosuninter.com/index.php/progressus/article/view/1689/1322> Acesso em: 09 de mar. 2022.

PALIARI, J. C. **Método para prognóstico da produtividade da mão de obra e consumo unitário de materiais: sistemas prediais hidráulicos**. 2008. 281 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-01042008-184805/pt-br.php> Acesso em: 24 abr. 2022.

PIASSA, Diego Sales. **Patologia dos sistemas hidráulicos e sanitários efeito da umidade sobre as construções e impermeabilizações**. Congresso em perícia de instalações hidrossanitárias, Belo Horizonte, 2019. Disponível em https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fminascongressos.com.br%2Fsys%2Fanexo_material%2F62.ppt&wdOrigin=BROWSELINK Acesso em: 24 abr. 2022

POLEZZELO, Arthur Vendramin. **Proposta de melhorias em serviços de instalação elétrica e hidrossanitária em sistema construtivo de parede de concreto com base na filosofia de produção enxuta.** 2019. Trabalho de Diplomação -Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/205373> Acesso em: 17 mar. 2022.

REBELLO, Y. C. P. **Fundações:** guia prático de projeto, execução e dimensionamento. 4. ed. São Paulo: Ziguarte, 2008. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/en01cc> Acesso em: 24 abr. 2022.

RODRIGUES, Aretusa Carvalho. **Levantamento das principais manifestações patológicas em edificações residenciais de uma construtora de Porto Alegre.** 2013. Trabalho de Diplomação de Engenharia -Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/78205/000896540.pdf> Acesso em: 15 mar. 2022.

SOUZA, Gessica; MELO, Sarah Popena. **Estudo das manifestações patologias prediais de água fria e de esgoto sanitário de edificação residencial privativa multifamiliar.** Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2017. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4678/1/TCC_GESSICA_E_SARAH.pdf Acesso em: 15 de mar. 2022.

SOUZA, V. C. D.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.** São Paulo: Pini, 1998. Disponível em: <https://lucasmonteiro.site.files.wordpress.com/2017/08/vicente-custc3b3dio-e-thomaz-ripper-patologia-recuperacao-e-reforco-de-estruturas-de-concreto.pdf> Acesso em: 24 abr. 2022.

THÓRUS, Engenharia. **Você sabe o que é certificação AQUA-HQE?** 22 jan. 2019. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/certificacao-aqua-hqe-construcaosustentavel/> Acesso em: 11 mar. 2022.

1 BELHOSTE, Bruno.; CORREIA, Ana Paula Pupo. A figura do arquiteto-engenheiro na antiguidade. **Revista Linhas**, Florianópolis, v. 12, n. 01, p. 05-18, jun. 2011. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/2287/1721> Acesso em: 11 de mar. 2022.

2 OLIVEIRA, Mellany Jhuly, et al. **Avaliação do engenheiro de serviços e suas competências e habilidades profissionais.** Centro Universitário Internacional, UNINTER, Campo Largo, 2021.

3 THÓRUS, Engenharia. **Você sabe o que é certificação AQUA-HQE?** 22 jan. 2019. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/certificacao-aqua-hqe-construcao-sustentavel/> Acesso em: 11 mar. 2022.

- 4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13531: Elaboração de projetos de edificações – Atividades Técnicas.** Rio de Janeiro, 1995. Disponível em: https://www.academia.edu/37940137/NBR_13531_1995_Elabora%C3%A7%C3%A3o_de_projetos_de_edifica%C3%A7%C3%B5es_Atividades_t%C3%A9cnicas Acesso em: 24 abr. 2022.
- 5 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.** Rio de Janeiro, 1999. Disponível em: http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17500/material/NBR_8160_Sistemas_prediais_de_esgoto_sanit%C3%A1rio-projeto_e_execu%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em: 23 abr. 2022.
- 6 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5626: Instalação predial de água fria.** Rio de Janeiro, 1998. <https://ecivilufes.files.wordpress.com/2013/06/nbr-05626-1998-instalac%C3%A3o-predial-de-%C3%A1gua-fria.pdf> Acesso em: 23 abr. 2022.
- 7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575: Edificações habitacionais – Desempenho.** Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5660736/mod_folder/content/0/NBR%2015575/NBR15575-1.pdf?forcedownload=1 Acesso em: 23 out. 2021.
- 8 Idem. Ibidem.
- 9 PALIARI, J. C. **Método para prognóstico da produtividade da mão de obra e consumo unitário de materiais: sistemas prediais hidráulicos.** 2008. 281 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde-01042008-184805/pt-br.php> Acesso em: 24 abr. 2022.
- 10 LIMA, Tomás. 4 patologias na construção civil que você precisa conhecer. **Plataforma Sienge**, 21 set. 2018. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/4-patologias-na-construcao-civil/> Acesso em: 16 mar. 2022.
- 11 RODRIGUES, Aretusa Carvalho. **Levantamento das principais manifestações patológicas em edificações residenciais de uma construtora de Porto Alegre.** 2013. Trabalho de Diplomação de Engenharia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/78205/000896540.pdf> Acesso em: 15 mar. 2022.
- 12 LIMA, Camila Fonseca Melo. **Gestão do processo de projeto hidrossanitário**, 2016, p. 16. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B32MLM/1/disserta_o_mestrado_camila_lima.pdf Acesso em: 17 de mar. 2022.
- 13 GODOY, Ariel. **Patologias nas instalações hidrossanitárias de prédios residenciais: Redes de água fria e água quente.** Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa

Cruz do Sul, 2020. Disponível em: [https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/3058/1/Ariel de Godoy.pdf](https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/3058/1/Ariel%20de%20Godoy.pdf) Acesso em: 21 mar. 2022.

14 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. **Guia para arquitetos na aplicação da norma de desempenho**. Disponível em: https://www.caubr.gov.br/wpcontent/uploads/2015/09/2_guia_normas_final.pdf Acesso em: 17 mar. 2022.

15 BORSATO, Felipe Talarmini; BACK, Nestor. **Avaliação dos fatores que influenciam na definição dos sistemas hidrossanitários**. Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2015. Disponível em: [http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4067/1/Filipe Talamini Borsato.pdf](http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/4067/1/Filipe%20Talamini%20Borsato.pdf) Acesso em: 17 mar. 2022.

16 DUARTE, Tiago Eugenio. **Adequação de ligação domiciliar à futura rede coletora de esgoto**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2019. Disponível em: [https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4574/1/TCC-ThiagoEugenioDuarte-ADEQUA%20c3%87%20c3%83ODELIGA%20c3%87%20c3%83ODOMICILIAR%20c3%80FUTURAREDECOLETORA DEESGOTO.pdf](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4574/1/TCC-ThiagoEugenioDuarte-ADEQUA%20c3%87%20c3%83ODELIGA%20c3%87%20c3%83ODOMICILIAR%20c3%80FUTURAREDECOLETORA%20DEESGOTO.pdf) Acesso em: 20 de mar. 2022.

17 PIASSA, Diego Sales. **Patologia dos sistemas hidráulicos e sanitários efeito da umidade sobre as construções e impermeabilizações**. Congresso em perícia de instalações hidrossanitárias, Belo Horizonte, 2019. Disponível em https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fminascongressos.com.br%2Fsys%2Fanexo_material%2F62.ppt&wdOrigin=BROWSELINK Acesso em: 24 abr. 2022

18 MACINTYRE, Archibald Joseph. **Instalações hidráulicas prediais e industriais**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/8c0808n> Acesso em: 22 abr. 2022.²³
CARVALHO, Júnior Roberto. **Patologias em sistemas prediais hidráulico-sanitário**. 2. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda, 2015.

19 GNIPPER, Sérgio Frederico. **Diretrizes para formulação de método hierarquizados para investigação de patologias em sistemas hidráulicos e sanitários**. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, 2010. Disponível em: <https://llibrary.org/document/y9d79xvq-diretrizes-formulacao-hierarquizadoinvestigacao-patologias-sistemas-hidraulicos-sanitarios.html> Acesso em 24 abr. 2022.²⁵ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 1999.

20 CARVALHO, Júnior Roberto. 2015.²⁷ Idem. Ibidem.

21 PIASSA, 2019.

22 REBELLO, Y. C. P. **Fundações**: guia prático de projeto, execução e dimensionamento. 4. ed. São Paulo: Ziguarte, 2008. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/en01cc> Acesso em: 24 abr. 2022.

23 SOUZA, V. C. D.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998. Disponível em: <https://lucasmonteiro.site.files.wordpress.com/2017/08/vicentecustc3b3dio-e-thomaz-ripper-patologia-recuperacao-e-reforco-de-estruturas-de-concreto.pdf> Acesso em: 24 abr. 2022.

24 CARVALHO, 2015.

25 MACEDO, 2015. ³³ Idem, Ibidem.

26 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626, 1998.

27 MACEDO, Noémia Pereira. **Estudo de patologias em instalações prediais de abastecimento de água e drenagem de águas residuais**. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/79747/2/35968.pdf> Acesso em 24 abr. 2022.

28 CONCEIÇÃO, Alessandro Pucci. **Estudo da incidência de falhas visando a melhoria da qualidade dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários**. 2007. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4625/1675.pdf> Acesso em 21 de março de 2022.

29 POLEZZELO, Arthur Vendramin. **Proposta de melhorias em serviços de instalação elétrica e hidrossanitária em sistema construtivo de parede de concreto com base na filosofia de produção enxuta**. 2019. Trabalho de Diplomação – Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/205373> Acesso em: 17 mar. 2022.

30 FRANÇA, Vanessa Santos. **Estudo de caso**: Análise do consumo energético de uma casa de alto padrão em Porto Velho, Rondônia, 2017, p. 23. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2017. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/4747/1/TCC%20Vanessa%20FINAL.pdf> Acesso em: 19 de abr. 2022.

31 LIMA, Camila Fonseca Melo. **Gestão do processo de projeto hidrossanitário**, 2016, p. 16. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B32MLM/1/disserta_o_mestrado_camila_lima.pdf Acesso em: 17 de mar. 2022.

32 BANDINI, Márcia; LUCCA, Sérgio. Coronavírus e as mudanças nas relações de trabalho. **Ciência, Saúde e Sociedade – Unicamp**, 29 abr. 2020. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/29/coronavirus-e-mudancas-nas-relacoes-de-trabalho> Acesso em: 17 mar. 2022.

33 MATTOS, Aldo Dórea. **Planejamento e controle de obras**. São Paulo: Pini, 2010. Disponível em:

https://www.academia.edu/16702511/Planejamento_e_Controlde_de_Obras_Aldo_Dorea_Mattos

Acesso em: 15 mar. 2022 ⁴² Idem, Ibidem.

34 THÓRUS, Engenharia. **Você sabe o que é certificação AQUA-HQE?** 22 jan. 2019. Disponível em: <https://thorusengenharia.com.br/certificacao-aqua-hqe-construcao-sustentavel/> Acesso em: 11 mar. 2022.

1 Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: amaistopengenharia@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho – UNIRON, como requisito para obtenção do título de Engenheiro Civil, 2022.

2 Prof. Orientador Especialista. Professor do curso de Engenharia Civil. E-mail: mirvaldo.souza@uniron.edu.br.

← Post anterior